

ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ИЗМЕРЕНИЙ

¹Б.А. Назарбаева, ²Л.Т.Марышева

¹ТГТУ, ²ТУИТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725454>

Аннотация. В данной статье показана взаимосвязь неопределенности с качеством измерений, которые непосредственно влияют на все сферы жизни человека. Неопределенность средств измерений дает нам широкий спектр для новых исследований и повышения уровня качества на предприятиях и во все всех других сферах.

Ключевые слова: неопределенность, международный союз, качество, оценивание неопределенности

Понятие «неопределенности» в измерениях, как определяемой в количественном отношении характеристики точности измерений, является относительно новым в истории измерений в противоположность терминам «погрешность» и «анализ погрешностей», которые уже давно используются в практике метрологии.

Не смотря на то, что в некоторых странах неопределенность в измерениях начали оценивать сравнительно давно, отсутствие международного единства в этом вопросе привело к разработке семью международными организациями: Международное бюро мер и весов (МБМВ, BIPM), Международная электротехническая комиссия (МЭК, IEC), Международная федерация клинической химии (МФКК, IFCC), Международная организация по стандартизации (ИСО, ISO), Международный союз по чистой и прикладной химии (ИЮПАК, IUPAC), Международный союз по чистой и прикладной физике (ИЮПАП, IUPAP), Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ, OIML) такого международного документа как «Руководство по выражению неопределенности в измерениях» (далее Руководство). Целями данного Руководства явились:

- обеспечить полную информацию о том, как составлять отчеты о неопределенности;
- предоставить основу для международного сличения результатов измерений.

В эру глобального рынка необходимо, чтобы метод для оценки и выражения неопределенности был единым во всем мире так, чтобы измерения, проводимые в разных странах, можно было легко сличить. И именно такой универсальный метод, применимый ко всем видам измерений и различным уровням точности во многих областях измерений, начиная от магазина сопротивления до фундаментальных исследований, дает Руководство. Принципы этого Руководства предназначены для использования в широком спектре измерений, включая те, которые требуются для:

- обеспечения качества в процессе производства;
- согласованности и усиления законов и регулирующих актов;
- проведения фундаментальных и прикладных исследований в науке и технике;

С принятием международного стандарта ИСО/МЭК 17025-2002, предъявляющим требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, требования по оценке неопределенности в аккредитованных лабораториях стали международными. Так, в последнее десятилетие, «неопределенность» стала единственной, наиболее полной и,

что самое главное, признанной на международном уровне характеристикой точности измерений.

Неопределенность (измерения) – это параметр, связанный с результатом измерений, который характеризует разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.

Из определения «неопределенности» следует, что она является количественной мерой точности соответствующего результата измерений, и выражает степень доверия, с которой может допускаться, что значение измеренной величины в условиях измерения лежит внутри определенного интервала значений. Или другими словами неопределенность является количественной мерой того, насколько надежной оценкой измеряемой величины является полученный результат измерения. Неопределенность делает возможным сравнить результаты различных измерений одинаковых измеряемых величин между собой или с эталонными значениями.

REFERENCES

1. Матякубова П.М., Кулуев Р.Р., Шеина Н.Е. Метрология и стандартизация. Учебное пособие-Т:-2023, 312 с
2. СТБ ИСО/МЭК 17025-2002. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
3. Захаров И.П., Кукуш В.Д. Теория неопределенностей в измерениях. Учебное пособие: Харьков, Консум, 2002. 281с.